

Integrasi Mikrobiologi dan Ekologi Tumbuhan untuk Menghasilkan Inovasi Penelitian Biologi

Unique Arya Muharani (2310423004) – Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas

Cabang biologi yang dipilih untuk tugas ini adalah ekologi tumbuhan, karena bidang ini secara komprehensif mempelajari hubungan antara tumbuhan dan lingkungannya, mulai dari struktur vegetasi, interaksi antarspesies, hingga peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Minat terhadap bidang ini didukung oleh berbagai penelitian dosen Jurusan Biologi Universitas Andalas, seperti penelitian Chairul mengenai analisis vegetasi tegakan pohon di kawasan Hutan Kota Bukit Langkisau Painan serta penelitian Solfiyeni mengenai tumbuhan invasif dan ekologi mangrove (Chairul, 2023; Solfiyeni *et al.*, 2017). Selain mempelajari komunitas tumbuhan, ekologi tumbuhan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan mikrobiologi karena mikroorganisme tanah berperan penting dalam penguraian bahan organik, siklus nutrisi, dan peningkatan pertumbuhan tumbuhan. Ekosistem mangrove termasuk di antara ekosistem yang menjalankan fungsi ekologis yang sangat penting, tidak hanya sebagai habitat bagi berbagai spesies pesisir, tetapi juga sebagai penyerap karbon utama, sehingga berperan dalam mitigasi perubahan iklim dan konservasi kawasan pesisir (Mukhtar *et al.*, 2021).

Hubungan timbal balik antara ekologi tumbuhan dan mikrobiologi terlihat dari interaksi antara vegetasi dan mikroorganisme tanah dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan dan pertumbuhan vegetasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, termasuk kesuburan tanah dan ketersediaan unsur hara. Di sisi lain, bakteri dan jamur tanah berperan dalam menguraikan bahan organik sehingga nutrisi dapat kembali tersedia bagi tumbuhan. Penelitian Chairul (2024) menunjukkan bahwa struktur vegetasi dan keanekaragaman tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tumbuhnya, sedangkan penelitian Febria *et al.* (2021) membuktikan bahwa bakteri selulolitik mampu meningkatkan kesuburan tanah melalui proses dekomposisi bahan organik. Temuan tersebut diperkuat oleh Berendsen *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa mikroorganisme di daerah rizosfer berperan penting dalam meningkatkan kesehatan tanaman sekaligus menjaga stabilitas ekosistem. Temuan Oktaviani *et al.* (2020) juga menunjukkan bahwa rhizobakteri pelarut fosfat yang diisolasi dari rizosfer mangrove berpotensi berfungsi sebagai *Plant Growth Promoting Rhizobacteria* (PGPR), yang mampu meningkatkan ketersediaan fosfor bagi tanaman, sehingga mendukung pertumbuhan vegetasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Interaksi-interaksi ini semakin penting dalam ekosistem mangrove karena kesehatan vegetasi sangat erat kaitannya dengan kemampuan ekosistem tersebut untuk menyimpan biomassa dan cadangan karbon, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tumbuhnya tanaman-tanaman tersebut (Mukhtar *et al.*, 2021).

Integrasi antara ekologi tumbuhan dan mikrobiologi juga berpotensi menghasilkan pendekatan baru dalam restorasi dan konservasi lingkungan. Penelitian di bidang ekologi tumbuhan umumnya berfokus pada struktur komunitas tumbuhan, rehabilitasi ekosistem, serta konservasi keanekaragaman hayati, sedangkan mikrobiologi berkontribusi melalui pengembangan bioremediasi dan pemanfaatan mikroorganisme sebagai agen restorasi lingkungan. Penelitian Solfiyeni *et al.* (2017) menunjukkan bahwa perubahan komposisi vegetasi akibat tumbuhan invasif dapat memengaruhi stabilitas ekosistem dan keberlangsungan spesies lokal. Sementara itu, penelitian Febria *et al.* (2021) mengenai biodegradasi plastik oleh bakteri lingkungan membuktikan bahwa mikroorganisme memiliki kemampuan yang

signifikan dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar *et al.* (2021) juga menunjukkan bahwa pemetaan cadangan karbon hutan mangrove dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang menjadi prioritas utama untuk dilindungi, sehingga mendukung pengelolaan dan konservasi ekosistem secara berkelanjutan. Selain itu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan regenerasi bibit mangrove secara alami sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan struktur komunitas vegetasi; oleh karena itu, restorasi ekosistem mangrove memerlukan pendekatan terpadu yang mempertimbangkan baik ekologi tumbuhan maupun faktor-faktor biologis lainnya.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, integrasi antara ekologi tumbuhan dan mikrobiologi memiliki peluang besar untuk menghasilkan inovasi penelitian yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Penelitian Singh *et al.* (2020) menjelaskan bahwa mikroorganisme tanah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tanah yang terkontaminasi sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman pada lahan yang mengalami kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi kedua bidang ini berpotensi melahirkan berbagai inovasi, seperti restorasi ekosistem berbasis mikroba, rehabilitasi lahan melalui interaksi tumbuhan dan mikroorganisme, pengembangan pupuk hayati ramah lingkungan, serta metode konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga membuka peluang bagi pengembangan metode penelitian yang tidak hanya mengamati vegetasi secara makroskopis, tetapi juga menganalisis komunitas mikroba di sekitar tumbuhan sebagai salah satu penentu utama kesehatan ekosistem. Selain itu, kemajuan dalam teknologi penginderaan jauh, sebagaimana diterapkan dalam penelitian oleh Mukhtar *et al.* (2021), menunjukkan bahwa penelitian ekologi tumbuhan kini dapat diintegrasikan dengan teknologi spasial untuk memantau kondisi vegetasi, biomassa, dan cadangan karbon secara lebih efisien, sehingga mendukung pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan.

Integrasi antara ekologi tumbuhan dan mikrobiologi tidak hanya menghasilkan inovasi-inovasi penelitian baru, tetapi juga berpotensi melahirkan cabang ilmu pengetahuan baru yang lebih interdisipliner. Salah satu inovasi yang mungkin muncul adalah studi mengenai hubungan antara komunitas mikroba dan tumbuhan dalam suatu ekosistem secara keseluruhan, khususnya di rizosfer zona yang menjadi pusat interaksi biologis antara akar tumbuhan dan mikroba tanah. Menurut Berendsen *et al.* (2012), komunitas mikroba di rizosfer memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan tanaman dan ketahanannya terhadap tekanan lingkungan, sementara Philippot *et al.* (2013) menjelaskan bahwa mikroorganisme tanah merupakan faktor kunci dalam menjaga fungsi ekosistem dan produktivitas vegetasi. Penelitian Solfiyeni mengenai perubahan sebaran tumbuhan invasif dan penelitian Fuji Astuti Febria mengenai aktivitas bakteri biodegradasi juga menunjukkan bahwa hubungan antara tumbuhan dan mikroorganisme memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas lingkungan (Solfiyeni *et al.*, 2022; Febria *et al.*, 2021). Mengingat perkembangan-perkembangan ini, saya yakin sangat mungkin munculnya cabang ilmu pengetahuan baru yang dapat disebut '*Plant Microbiome Ecology*' suatu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara tumbuhan, komunitas mikroba, dan lingkungan secara terpadu. Cabang ilmu ini akan menggabungkan konsep-konsep dari ekologi tumbuhan, mikrobiologi lingkungan, bioteknologi, dan konservasi untuk memahami bagaimana mikrobioma memengaruhi pertumbuhan tumbuhan, kesehatan tanah, produktivitas ekosistem, serta ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan polusi. Oleh karena itu, integrasi kedua bidang ini menjanjikan pendekatan yang lebih holistik dan inovatif bagi penelitian di bidang biologi modern di masa depan.

Daftar Pustaka

- Berendsen, R. L., Pieterse, C. M. J., & Bakker, P. A. H. M. (2012). The rhizosphere microbiome and plant health. *Trends in Plant Science*, 17(8), 478–486. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2012.04.001>
- Chairul, & Arwin, L. S. I. (2023). Analisis vegetasi tegakan pohon di kawasan Hutan Kota Bukit Langkisau Painan, Pesisir Selatan. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 11(1), 1–6. <https://doi.org/10.25077/jbioua.11.1.1-6.2023>
- Dewi, I. G. A. I. P., Faiqoh, E., As-syakur, A. R., & Dharmawan, I. W. E. (2021). Natural regeneration of mangrove seedlings in Benoa Bay, Bali. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 13(3). <https://doi.org/10.29244/jitkt.v13i3.36364>
- Febria, F. A., Chairul, Agustien, A., Ilahi, R. K., & Rohmah, E. (2021). Enzyme activity of cellulolytic bacteria from Biological Education and Research Forest Floor Andalas University. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 24(11), 1138–1143. <https://doi.org/10.3923/pjbs.2021.1138.1143>
- Ilahi, R. K., & Febria, F. A. (2021). Screening of cellulolytic bacteria from Biological Education and Research Forest Floor Andalas University, Indonesia. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 24(5), 612–617. <https://doi.org/10.3923/pjbs.2021.612.617>
- Mukhtar, E., Raynaldo, A., & Novarino, W. (2021). Carbon stock mapping using mangrove discrimination indices in Mandeh Bay, West Sumatra. *AACL Bioflux*, 14(1), 430–440.
- Oktaviani, E., Lunggani, A. T., & Ferniah, R. S. (2020). Karakter rhizobakteri pelarut fosfat potensial dari rhizosfer tumbuhan mangrove Teluk Awur Kabupaten Jepara secara mikrobiologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 58–66. <https://doi.org/10.14710/jil.18.1.58-66>
- Philippot, L., Raaijmakers, J. M., Lemanceau, P., & van der Putten, W. H. (2013). Going back to the roots: The microbial ecology of the rhizosphere. *Nature Reviews Microbiology*, 11(11), 789–799. <https://doi.org/10.1038/nrmicro3109>
- Singh, B. K., Trivedi, P., Egidi, E., Macdonald, C. A., Delgado-Baquerizo, M., & Anderson, I. C. (2020). Crop microbiome and sustainable agriculture. *Nature Reviews Microbiology*, 18(11), 601–602. <https://doi.org/10.1038/s41579-020-00446-y>
- Solfiyeni, Chairul, & Marpaung, M. (2017). Analisis vegetasi tumbuhan invasif di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat. *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 102–105.
- Solfiyeni, Mukhtar, E., Syamsuardi, & Chairul. (2022). Distribution of invasive alien plant species, *Bellucia pentamera*, in forest conservation of oil palm plantation, West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*, 23(7). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d230744>